

Научная статья
 УДК 81'373.611
 DOI: 10.5281/zenodo.20476080

М. А. Газаты¹, В. И. Теркулов²

¹*Государственное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 33»
 городского округа Донецк*

²*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
 образования «Донецкий государственный университет»*

¹*ORCID 0009-0003-1169-7405*

²*ORCID 0000-0002-0418-4260*

АББРОКОНСТРУКТНАЯ ГРУППА БУХ (БУХГАЛТЕРСКИЙ)

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматривается проблема описания сложносокращённых слов с абброконструктом, функционирующим в различных позициях (препозитивной, постпозитивной и медиальной), что не учитывается в традиционном подходе к аббревиатурным группам. Целью исследования является обоснование выделения и описание абброконструктивной группы бух- (бухгалтерский). Материалом послужили данные «Толкового словаря сложносокращённых слов русского языка». В работе используются квантитативный, структурно-формальный и ономазиологический методы анализа. В результате исследования установлено, что абброконструкт бух- образует малокомпонентную, однозначную, универбализационную группу со смешанной дешифровальной матрицей. Выявлены основные модели формальной эквивалентности и определены ономазиологические классы входящих в группу. Доказано, что предложенный подход позволяет более полно описать структурные и семантические особенности сложносокращённых образований и механизмы вторичной номинации.

Ключевые слова: абброконструктивная группа, абброконструкт, сложносокращённые слова, эквивалентность.

Для цитирования: Газаты, М. А. Абброконструктивная группа бух (бухгалтерский) / М. А. Газаты, В. И. Теркулов // Новые горизонты русистики. — 2026. — № 1. — С. 65–73. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.20476080>.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 26-18-20134, <https://rscf.ru/project/26-18-20134/>.

Введение. Работа посвящена описанию нового типа объединения аббревиатурных единиц — абброконструктивной группы. Актуальность исследования определяется новым подходом к анализу сложносокращённых единиц. Работа по описанию абброконструктивной группы бух (бухгалтерский) показала, что множество аббревиатурных конструктов, входящих в «Толковый словарь сложносокращённых слов русского языка», могут иметь несколько разных позиций в словах: препозитивную + [постпозитивную (бухбаланс + главбух); постпозитивную + медиопозицию (завком + облкомстат); препозитивную + медиопозицию (гидробак + пневмогидроаккумулятор). В данной статье, предложено объединить сложносокращённые слова с нерегулярной позицией в слове в одну категорию.

Целью работы является описание абброконструктивной группы «бух».

Для достижения данной цели необходимо **решение следующих задач;**

1. Определить содержание понятия «абброконструктивная группа»;
2. Описать методику описания данной группы.
3. Дать описание формальных разновидностей дешифровальных стимулов группы «бух».

Материалы и методы исследования. Сложносокращённое слово (далее — ССС) — это «единица, связанная мотивационными отношениями со словосочетанием и включающая в свой состав эквиваленты не менее двух слов этого словосочетания,

как минимум один из которых неинициальным (содержащим в своём составе не менее двух фонем) аббревиационным конструктом (абброконструктом)» (далее — АК). При этом **абброконструкт** определяется как «часть аббревиатуры, являющаяся сокращённым эквивалентом (дублетом) какого-либо слова» [12, с.5]. «Совокупность сложносокращённых слов одной части речи, имеющих одинаковый препозитивный сокращённый компонент (конструкт)» [1, с. 15], трактуется как **аббревиатурная группа** (далее — АГ). Аббревиатурные Группы широко изучались в рамках теории аббревиации Донецкой дериватологической школы. Общая теория аббревиатурной группы изложена в работах В. А. Рязановой [7–9]. Конкретным аббревиатурным группам посвящены статьи Е. Ю. Аламайрех [1], И. И. Крамаренко [4], Е. Н. Михайловой [5], В. Ю. Ровной [6] и других. В работе А. Г. Змановской [3] рассматривались аббревиатуры с параллельной базисно-признаковой эквивалентностной дешифровкой.

У всех авторов были описаны ситуации, когда абброконструкт находится в препозиции. Нами же отмечено, что один и тот же АК может употребляться также и в постпозиции и медиапозиции. Для обозначения групп, объединяющих все слова, содержащие один и тот же абброконструкт, независимо от того, в какой позиции он употреблён, мы используем термин **абброконструктная группа** (далее — АКГ), например АКГ *бух* (*бухгалтерский*), в которой АК *-бух-* может иметь **препозитивное** (*бухбаланс*) и **постпозитивное** (*помбух*) расположения.

Все обнаруженные отличительные признаки абброконструктной группы *бух* (*бухгалтерский*) подчиняются трём принципам анализа абброгрупп — **квантитативному**, **структурно-формальному** и **семантическому**, развёрнутое описание которых даётся в статье В.А. Рязановой «Типология аббревиатурных групп: принципы и реализация» [8].

Основная часть. Квантитативный (количественный) принцип типологизации абброгрупп определяет количественные соотношения компонентов аббревиатурной группы и частотность их использования.

АКГ *бух* (*бухгалтерский*) объединяет все ССС, содержащие АК *-бух-* и обозначающие объекты, процессы, события и т. д., **связанные с бухгалтерией, бухгалтерским делом**.

АКГ *бух* (*бухгалтерский*) является **малокомпонентной**. В её составе отмечается **36** регулярно воспроизводимые аббревиатурные пары. Они составляют **13** гнезд эквивалентности [12, с. 209–211].

По количеству аббревиатурных пар гнезда эквивалентности подразделяются на **однокомпонентные**, например *бух**информация* (*бухгалтерская информация*); **двухкомпонентные**, например *бух**дело* (*бухгалтерское дело, дело бухгалтерии*); **трёхкомпонентные** *бух**учёт* (*бухгалтерский учёт, учёт в бухгалтерии, учёт бухгалтерии*); **четырёхкомпонентные**, например *бух**услуга* (*бухгалтерские услуги, услуги бухгалтера, услуги бухгалтеров, услуги бухгалтерии*); **шестикомпонентные**, например *бух**запись* (*запись в бухгалтерском учёте, запись в бухгалтерии, бухгалтерская запись, запись в бухучёте, запись бухучёта, запись бухгалтерского учёта*).

С точки зрения соотношения частотности употребления эквивалентов АКГ *бух* (*бухгалтерский*) является **универбализационной**, потому что большинство входящих в неё слов возникло в результате универбализации, о нам свидетельствует баланс индексов, то есть частное от деления количества употреблений слова на количество употреблений словосочетания¹, который в данном случае меньше 1, например *бух**дело* < 1: *бухгалтерское дело*.

Структурно-формальный принцип классификации представляет разноуровневые формы объединения словообразовательных единиц в целостные совокупности. Этот принцип учитывает структурные характеристики словообразовательных единиц и способы их формальной организации внутри абброгруппы: «Частотные единицы представляют

¹ Количественные характеристики слова и словосочетания определяются по виртуальному аббревиатурному корпусу кафедры русского языка ДонГУ, собранному на основе конкордансов рассматриваемых единиц в поисковых машинах Яндекс и google.

интерес, поскольку демонстрируют общие тенденции словообразовательных процессов. В состав таких групп входят ГЭ, все компоненты которых регулярно фиксируются в эквивалентных текстах.» [7, с. 92], утверждает В. А. Рязанова.

АКГ *бух* (*бухгалтерский*) является **аббревиатурной**, потому что все эквиваленты позволяют трактовать входящие в неё ССС только как аббревиатуры, иначе говоря, во всех случаях аббревиатурный конструкт равен части основы дешифровального стимула (далее — ДС), под которым понимаются «имплицитные знания носителя языка, которые стимулируют возможность разной дешифровки сложного слова» [9, с. 110], например *бухуслуги* — *бухгалтерские услуги*.

По характеру репрезентации базисного и признакового компонента АКГ *бух* (*бухгалтерский*) относится к АКГ с **смешанного типа**, поскольку представлены как ССС с **сокращённым признаковым** компонентом, например *бухпроводка* (*бухгалтерская проводка* и т. д.), так и с **сокращённым базисным** компонентом, например *главбух* (*главный бухгалтер*).

Под дешифровальной матрицей понимается «совокупность всех ДС группы (собственно моделей, по которым возможно развёртывание всех сложных слов одной аббревиатуры)» [8, с. 118]. По структуре дешифровальных матриц АКГ *бух* (*бухгалтерский*) относится к АКГ со **смешанной матрицей**, включающей все дешифровальные стимулы: **презентатив**, который представляет «грамматически подчиненный ономаσιологическому базису ономаσιологический признак, выраженный адъективно и имеющий обобщённое значение, что обеспечивает нулевую степень интерпретации аббревиатуры» [2, с. 100] (*бухуслуги* — *бухгалтерские услуги*), **релятив**, представляющий «формально релевантные аббревиатуре, совпадающие с ней по количеству ономаσιологических признаков текстовые эквиваленты, выраженные падежными и предложно-падежными формами, актуализирующими грамматические значения числа и падежа» [2, с. 100]. (*бухбаланс* — *баланс в бухгалтерии*) и **модификатив**, который «создаёт формально более сложные, чем аббревиатура, словосочетания и включают в свой состав дополнительный ономаσιологический признак, отсутствующий в структуре сложносокращённого слова» [2, с. 100] (*бухзапись* — *запись в бухгалтерском учёте*).

По количеству лемм ДС АКГ *бух* (*бухгалтерский*) относится к АКГ с **малокомпонентной дешифровальной матрицей**, потому что имеет **всего 4 леммы**: *бухгалтерский*, *бухгалтер*, *бухгалтерия*, *бухучёт*.

Как пишет В. А. Рязанова, «существование комплекса словосочетаний в гнезде эквивалентности обуславливает множественность трактовки сложного слова. Синтаксические эквиваленты имеют различающуюся семантику, поскольку ДС мотивируют разную интерпретацию сложного слова. При сопоставлении вариантов интерпретации обнаруживается, что степень их семантического различия колеблется от незначительного до весомого» [8, с. 118]

Система дешифровальных стимулов.

1. Бухгалтерский

Лемма **бухгалтерский** имеет три значения:

1. Связанный с бухгалтерией, например *бухгалтерский документ* — *бухдокумент*: *Так как первичные бухгалтерские документы выполняются, как правило, на трафаретных бланках, при их составлении лишь вписывается (заполняется) изменяющаяся часть текста, несущая переменную информацию — Первичные бухдокументы расчёта с персоналом по оплате труда (например, расчётно-платёжные ведомости)* (http://www.pravcons.ru/pravcons_forum/messages/forum1/message11557/5829-interesuet-rabota-s-bukhgalterskimi-dokumentami#message11557).

2. Осуществляемый бухгалтером, бухгалтерами, например *бухгалтерские услуги* — (*услуги бухгалтера*) — *бухуслуги*: *Оказываем бухгалтерские услуги для организаций*

и предпринимателям — *Какие услуги бухгалтеров в Ростове-на-Дону оказывает компания? — Другие бухуслуги* (<https://fcbuh.com/rostov-na-donu/buhgalterskie-uslugi/>).

3. Объединяющий бухгалтеров, например *бухгалтерский отдел* — (*отдел бухгалтерии*) — *бухотдел: Бухгалтерский отдел* — *необходимое звено каждой средней и крупной компании — Как организовать отдел бухгалтерии* — *Чтобы бухотдел стал надежным тылом для руководителя, к подбору бухгалтеров, а главное — главбуха нужно подойти очень внимательно и ответственно* (<https://www.buhgalteria.ru/article/kak-organizovat-otdel-bukhgalterii>).

Первое значение здесь является структурно-генерализованным и указывает на связь между словами, а второе и третье семантизируют эту связь.

Нами отмечаются наборы токенов мужского (*бухучёт* — *бухгалтерский учёт*), женского (*бухзапись* — *бухгалтерская запись*) и среднего (*бухдело* — *бухгалтерское дело*) рода, а также множественного числа (*бухгалтерские услуги* — *бухуслуги*).

2. Бухгалтер

Лемма *бухгалтер*, обозначающая «должностное лицо, ответственное за финансовый учёт и отчётность организации», выступает в качестве ДС в 2 токенах. Самыми распространёнными, являются дешифровальные токены в родительном падеже: в форме единственного числа — *бухгалтера* (*помбух* — *помощник бухгалтера*), например *Сейчас он работает помбухом в промкомбинате, а чудак — управляющий комбинатом т.Новоселов - дает ему отзыв : «дело знает, может руководить аппаратом» — лексей Смышляев, растратчик, служит помощником бухгалтера в заведении* (http://urzhumuezd.ortox.ru/urzhumskij_uezd_genealogija/view/id/1206905); в форме множественного числа — *бухгалтеров* (*бухуслуги* — *услуги бухгалтеров: Какие услуги бухгалтера в Ростове-на-Дону оказывает компания? — Другие бухуслуги* (<https://fcbuh.com/rostov-na-donu/buhgalterskie-uslugi/>)).

3. Бухгалтерия

Лемма *бухгалтерия*, имеет значение «Структурное подразделение предприятий и организаций, осуществляющее бухучёт», выступает в качестве ДС в 2 токенах. Самыми распространёнными, являются дешифровальные токены в родительном падеже: в форме единственного числа — *бухгалтерии: бухотдел* — *отдел бухгалтерии*, например *Как организовать отдел бухгалтерии — Чтобы бухотдел стал надежным тылом для руководителя, к подбору бухгалтеров, а главное — главбуха нужно подойти очень внимательно и ответственно* (<https://www.buhgalteria.ru/article/kak-organizovat-otdel-bukhgalterii>). В предложном падеже: в форме единственного числа — *в бухгалтерии* (*бухбаланс* — *баланс в бухгалтерии*), например *Как делается баланс в бухгалтерии — формы бухбаланса и отчет о прибылях и убытках* (<https://www.yasnoo.ru/recent.html>).

4. Бухучёт, бухгалтерский учёт

Лемма *бухучёт* представлена модификативной конструкцией в родительном падеже: *бухгалтерского учёта* (*бухотдел* — *отдел бухгалтерского учёта*), например *После того, как специалист бухотдела была выпущена из кабинета, Репин забрал у главного бухгалтера печать и на несколько часов закрылся в своем кабинете — Александр Репин вместе с тремя людьми, не имеющими отношения к департаменту, на несколько часов закрыл в своем кабинете специалиста отдела бухгалтерского учета Валерию Корчагову* (<https://news.pn/ru/politics/203298>).

АКГ *бух* (*бухгалтерский*) относится к однозначному типу группы, потому что конструкт *бух* не находится в омонимических отношениях с конструктами других групп и представляет разные интерпретации одного значения «бухгалтерский»: «1) Осуществляемый бухгалтерией, бухгалтерами (*бухуслуги, бухпроводка*). 2) Объединяющий бухгалтеров (*бухотдел*)» [10, с. 209].

Принципы анализа формальной структуры эквивалентности описаны в работе В.И. Теркулова «Сложносокращённые слова: синхронный и диахронный аспекты описания» [11, 2017].

Как указывает ученый, «формально-структурный анализ определяет формальные характеристики ДС, аббревиатуры и эквивалентного словосочетания и осуществляется в два этапа» [11, с. 89]. На **первом этапе** «устанавливается общая модель использования ДС в эквивалентном словосочетании» [11, с. 89]. На **втором этапе** «для каждой эквивалентной пары в пределах гнезда эквивалентности определяется конкретная модель формальной разновидности эквивалентности, которая описывает тип формального соответствия компонентов словосочетания и конструкторов аббревиатуры и объединяет два блока: блок аббревиатуры и блок эквивалента» [11, с. 90].

При описании формальных моделей аббревиатур используются следующие символы:

X — слово — формальный эквивалент АК в составе ДС, например в паре *бухбаланс* — *бухгалтерский баланс* символом *x* обозначается слово *бухгалтерский*, являющееся формальным эквивалентом АК *бух*;

У — простое слово, например слово *баланс* в паре *бухбаланс* — *бухгалтерский баланс*;

Маркер ад указывает на адъектив (прилагательное, адъективированное причастие), например *бухбаланс* — *бухгалтерский (х(ад)) баланс*.

Символ предл указывает на предлог, например *бухбаланс* — *баланс в бухгалтерии* ((предл)х-а).

Z — слово, входящее в сложное эквивалентное словосочетание, но не имеющее эквивалентов в структуре ССС, например для ДС, представленного в паре *бухзапись* — *запись бухгалтерского учёта* строится схема *x-z*, где символом *x* обозначается формальный эквивалент АК *бух* — слово *бухгалтерский*, а *z* — слово *учёт*, не имеющее формальных эквивалентов в слове *бухзапись*.

х(ад)-у

Самая распространённая дешифровальная модель, представленная простым словосочетанием, включающим в свой состав существительное и простой адъектив, то есть прилагательное *бухгалтерский*.

Модель 1. **Прил1ед+Сущ1ед = ЧоснПрил1ед+Сущ1ед** — модель частично сокращённого слова, в которой аббреконтрукт эквивалентен прилагательному, а существительное выступает в полной форме, например *бухбаланс* — *бухгалтерский баланс*.

Модель 2. **Прил1мн+Сущ1мн = ЧоснПрил1мн+Сущ1мн** — разновидность модели 1, в которой прилагательное и существительное употреблены в парадигме множественного числа, например *бухуслуги* — *бухгалтерские услуги*.

Модель 3. **Прил1ед+Сущ1ед = ЧоснПрил1ед+ЧоснСущ1ед** — модель эквивалентности слоговых аббревиатур, в которой оба компонента словосочетания представлены в виде слоговых аббреконтруктов, например, *главный бухгалтер* — *главбух*.

у-х

Оба компонента эквивалентного словосочетания являются простыми словами (не композитами), причём не эквивалентное аббреконтрукту слово выступает в качестве главного слова словосочетания.

Модель 4. **Сущ1ед+Сущ2ед = ЧоснСущ2ед+Сущ1ед**. Модель эквивалентности частично сокращённого слова с сохранением формы главного слова и в силу этого с использованием его парадигмы в качестве парадигмы аббревиатуры, например *бухотдел* — *отдел бухгалтерии*.

у-(предл)х

Эквивалент аббреконтрукта представлен формой предложного падежа.

Модель 5. **Сущ1ед(кп)+предл+Сущбед = ЧоснСущбед+Сущ1ед(кп) (предл)** Базисный компонент эквивалентного словосочетания имеет полную парадигму склонения, а ДС представлен в форме предложного падежа единственного числа, например *бухбаланс* — *баланс в бухгалтерии*.

у-х(ад)-z

В этой группе моделей формальным эквивалентом абброконструкта является простое прилагательное, которое входит в эквивалентное словосочетание, связанное с базисным словом отношениями управления.

Модель 6. **Сущ1ед+Прил2ед+Сущ2ед = ЧоснПрил2ед+Сущ1ед(-Сущ2ед)**. Базисное слово и аббревиатура имеют полную парадигму склонения. Эквивалентное абброконструкту словосочетание употреблено в форме родительного падежа единственного числа, например *бухзапись — запись бухгалтерского учета*.

у-(предл)х(ад)-z

В этой группе моделей ДС является словосочетание с предлогом, в котором атрибут формально эквивалентен абброконструкту.

Модель 7. **Сущ1ед+предл+Прилбед+Сущбед = ЧоснПрилбед+Сущ1ед (-предл-Сущбед)**. Здесь представлена парадигма аббревиатуры и базисного слова эквивалентного словосочетания, в котором в ДС, соединённом с базисным словом предлогом в, оба слова употреблены в форме предложного падежа единственного числа, например *бухзапись — запись в бухгалтерском учете*.

Ономасиологический подход позволяет выявить специфику становления семантических характеристик сложных слов, поскольку он ориентирован на анализ процессов номинации и способов языкового осмысления обозначаемых понятий. В рамках данного подхода особое внимание уделяется мотивационным связям между компонентами сложного слова и их роли в формировании целостного значения.

Распределение рассматриваемых нами единиц по ономасиологическим классам осуществляется по трем параметрам:

- 1) все номинатемы, входящие в один ономасиологический класс, являются ССС;
- 2) все ССС, входящие в один ономасиологический класс, являются существительными;
- 3) все существительные, входящие в данную группу, имеют одинаковое архисемное инвариантное значение [11, с. 45].

1) Документ

Данную группу объединяет наименования форм передачи информации, при помощи которых работники бухгалтерии хранят/анализируют информацию, связанную с бухгалтерским делом:

Модель 1. документ + квалификатив

Квалификативная трактовка приспособления осуществляется при помощи токенов презентации леммы бухгалтерский, например *бухбаланс — бухгалтерский баланс*.

Модель 2. документ+ локатив

ОП определяет бухгалтерию, как место хранения информации, связанной с бухгалтерским делом, например *бухотчёт — отчёт в бухгалтерии*.

Модель 3. документ + посессив

ОП определяет принадлежность документа должностному лицу, ответственному за финансовый учёт и отчётность организации, например *бухучёт — учёт бухгалтера*.

2) Действие

Данную группу объединяет ономасиологический базис со значением действия, совершённого для предоставления услуг, связанных с бухгалтерской отраслью.

Модель 4. действие + квалификатив.

ОП определяет предоставление действий, которые связаны с бухгалтерским делом, например *бухуслуга — бухгалтерская услуга*.

Модель 5. действие + посессив.

Оп определяет предоставление действий должностного лица, ответственному за финансовый учёт и отчётность организации, например *бухуслуги — услуги бухгалтеров*.

3) Помещение

Данную группу объединяет ОБ со значением места, для расположения и работы сотрудников бухгалтерии.

Модель 6. помещение + квалификатив

ОП определяет помещение, в котором занимаются рабочей деятельностью бухгалтеры, например *бухотдел — бухгалтерский отдел*.

Модель 7. помещение + поссессив

ОП определяет помещение, в котором занимаются рабочей деятельностью должностные лица, ответственные за финансовый учёт и отчётность организации, например *бухотдел — отдел бухгалтерии*.

Заключение. Итак, в работе вводится в научный обиход термин **абброконструктная группа**, обозначающий объединение сложносокращённых слов, с одинаковым абброконструктом, который может иметь разное положение в словах. Для описания абброконструктной группы *бух (бухгалтерский)* использовалась универсальная классификация, базирующаяся на количественных, структурных и семантических параметрах: частотность использования компонентов гнезда эквивалентности, характер деривационных отношений между ними, степень репрезентации элементов сложного слова, объём дешифровальных матриц, количество и объём гнезд эквивалентности группы и т. д. Конструкт *бух* однозначен. Анализ формальной структуры эквивалентности абброконструктной группы *бух (бухгалтерский)* позволяет установить способ образования аббревиатуры, тип её компонентов, характер и процесс сокращения. Кроме того, ономаσιологический анализ абброконструктной группы позволяет рассмотреть данные образования с точки зрения номинативных потребностей языка и выявить закономерности выбора абброконструкта как средства вторичной номинации. Такой подход способствует установлению связи между обозначаемым понятием и формой его языковой репрезентации, а также позволяет проследить, каким образом семантическое ядро исходного слова «бухгалтерский» сохраняется, трансформируется или уточняется в пределах различных сложносокращённых образований. В результате ономаσιологический анализ дополняет формально-структурное описание, обеспечивая более полное понимание механизмов семантической и номинативной организации абброконструктной группы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алаймайрех, Е. Ю. Дешифровальная модель и модель формальной разновидности эквивалентности аббревиатуры в аббревиатурной группе «авто-» / Е. Ю. Алаймайрех // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. — 2020. — № 2. С. 91–102.
2. Бровец, А.И. Модификационный интерпретативный дешифровальный стимул сложносокращённого слова / А.И. Бровец Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. — М.: Изд-во МГУ им. М. В. Ломоносова, 2017. — № 6. — С. 98–107.
3. Змановская, А. Г. Аббревиатуры с параллельной базисно-признаковой эквивалентностной дешифровкой / А. Г. Змановская // Новые горизонты русистики. — 2021. — № 14. — С. 21–28.
4. Крамаренко, И. И. Аббревиационная группа «абон» в русском языке / И. И. Крамаренко // Наука и мир в языковом пространстве : сборник научных трудов II Республиканской очно-заочной научной конференции / редкол. : Е. В. Горохов, Н. М. Зайченко и др. — Макеевка : ДонНАСА, 2016. — с. 495–499.
5. Михайлова, Е. Н. Описание аббревиатурной группы «грузо-» в русском языке / Е. Н. Михайлова // Чтения молодых ученых : материалы Респ. очно-заочной науч.-практ. конф., (Горловка, 27–28 апр. 2017). — Горловка : Изд-во ОО ВПО «ГИИЯ», 2017. — С. 259–261.
6. Ровная В. Ю. О симультанных абброконструктах (на материале аббревиационной группы «гео») / В. Ю. Ровная // Наука и мир в языковом пространстве : сборник научных трудов II Республиканской очно-заочной научной конференции (23 ноября 2016 г., Макеевка) / редкол. : Е. В. Горохов, Н. М. Зайченко и др. — Макеевка : ДонНАСА, 2016. — с. 544–548.
7. Рязанова, В. А. Аббревиатурные группы в структурном и ономаσιологическом аспектах: Диссертация ... канд. филол. наук / В.А. Рязанова — Донецк, 2023. — 212 с.
8. Рязанова, В. А. Типология аббревиатурных групп: принципы и реализация / В. А. Рязанова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2020 — № 1 — С. 114–122.

9. Рязанова В. А. Сопоставительный анализ гнёзд эквивалентности мутантных групп «нефте» и «газо» / В.А. Рязанова // Наука и мир в языковом пространстве : сборник научных трудов II Республиканской очно-заочной научной конференции. — Макеевка: ДонНАСА, 2016. — С. 544-548.
10. Системные, когнитивно-дискурсивные и синхронно-диахронические аспекты деривационных процессов в русском языке: монография / [Е. В. Петрухина и др.]; отв. ред. Е. В. Петрухина, В. И. Теркулов, О. Ю. Крючкова. — Москва : Издательство Московского университета, 2024. — 322 с. — Электронное издание сетевого распространения
11. Теркулов, В. И. Сложносокращённые слова: синхронный и диахронный аспекты описания / В.И. Теркулов // Вестник Московского университета. — Серия 9: Филология. — 2017. — № 6. — С. 73–97.
12. ТСССРЯ — Толковый словарь сложносокращённых слов русского языка: 13558 словарных статей, 690 аббревиатурных групп, 12868 гнёзд эквивалентности / В. И. Теркулов [и др.]; под ред. В. И. Теркулова; отв. ред. В.А. Рязанова; ФГБОУ ВО «ДонГУ». — Донецк: ДонГУ, 2025. — 1044 с.

REFERENCES

1. Alamayrekh, E.Yu. (2020). *Deshifroval'naya model' i model' formal'noi raznovidnosti ekvivalentnosti abbreviatury v abbreviaturnoi grappe «avto-»* [Decryption model and model of formal variety of abbreviation equivalence in the abbreviation group «auto-»]. *Aktual'nye problemy filologii i pedagogicheskoi lingvistiki*, 2, 91–102. (In Russian).
2. Brovets, A.I. (2017). *Modifikatsionnyi interpretativnyi deshifroval'nyi stimul slozhnosokrashchennogo slova* [Modification interpretative decryption stimulus of a compound abbreviation]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9: Filologiya*, 6, 98–107. (In Russian).
3. Zmanovskaya, A.G. (2021). *Abbreviatury s parallel'noi bazisno-priznakovoi ekvivalentnostnoi deshifrovkoi* [Abbreviations with parallel basis-attribute equivalent decryption]. *Novye gorizonty rusistiki*, 14, 21–28. (In Russian).
4. Kramarenko, I.I. (2016). *Abbreviatcionnaya gruppa «abon» v russkom yazyke* [Abbreviation group «abon» in the Russian language]. In E.V. Gorokhov, N.M. Zaichenko et al. (Eds.), *Nauka i mir v yazykovom prostranstve: sbornik nauchnykh trudov II Respublikanskoi ochno-zaochnoi nauchnoi konferentsii* [Science and the world in the linguistic space: Proceedings of the II Republican part-time scientific conference] (pp. 495–499). Makeevka: DonNASA. (In Russian). (In Russian).
5. Mikhailova, E.N. (2017). *Opisanie abbreviaturnoi gruppy «gruzo-» v russkom yazyke* [Description of the abbreviation group «gruzo-» in the Russian language]. In *Chteniya molodykh uchenykh: materialy Respublikanskoi ochno-zaochnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (Gorlovka, 27–28 aprelya 2017)* [Readings of young scientists: Materials of the Republican part-time scientific-practical conference (Gorlovka, April 27–28, 2017)] (pp. 259–261). Gorlovka: Izdatel'stvo OO VPO «GIYA». (In Russian).
6. Rovnaya, V.Yu. (2016). *O simultannykh abbrokonstruktakh (na materiale abbreviatcionnoi gruppy «ge») [On simultaneous abbroconstructs (based on the abbreviation group «geo»)]*. In E.V. Gorokhov, N.M. Zaichenko et al. (Eds.), *Nauka i mir v yazykovom prostranstve: sbornik nauchnykh trudov II Respublikanskoi ochno-zaochnoi nauchnoi konferentsii (23 noyabrya 2016 g., Makeevka)* [Science and the world in the linguistic space: Proceedings of the II Republican part-time scientific conference (November 23, 2016, Makeevka)] (pp. 544–548). Makeevka: DonNASA. (In Russian).
7. Ryazanova, V.A. (2023). *Abbreviaturnye gruppy v strukturnom i onomasiologicheskom aspektakh* [Abbreviation groups in structural and onomasiological aspects] (Doctoral dissertation). Donetsk. (In Russian).
8. Ryazanova, V.A. (2020). *Tipologiya abbreviaturnykh grupp: printsipy i realizatsiya* [Typology of abbreviation groups: Principles and implementation]. *Vestnik Donetskogo natsional'nogo universiteta. Seriya D: Filologiya i psikhologiya*, 1, 114–122. (In Russian).
9. Ryazanova, V.A. (2016). *Sopostavitel'nyi analiz gnezd ekvivalentnosti mutantnykh grupp «nefte» i «gazo»* [Comparative analysis of equivalence nests of mutant groups «nefte» and «gazo»]. In *Nauka i mir v yazykovom prostranstve: sbornik nauchnykh trudov II Respublikanskoi ochno-zaochnoi nauchnoi konferentsii* [Science and the world in the linguistic space: Proceedings of the II Republican part-time scientific conference] (pp. 544–548). Makeevka: DonNASA. (In Russian).
10. Petrukina, E.V. et al. (2024). *Sistemnye, kognitivno-diskursivnye i sinkhronno-diakhronicheskie aspekty derivatsionnykh protsessov v russkom yazyke* [Systemic, cognitive-discursive and synchronic-diachronic aspects of derivational processes in the Russian language]. Moscow: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta.
11. Terkulov, V.I. (2017). *Slozhnosokrashchennye slova: sinkhronnyi i diakhronicheskii aspekty opisaniya* [Compound abbreviations: Synchronic and diachronic aspects of description]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9: Filologiya*, 6, 73–97. (In Russian).
12. Terkulov, V.I. et al. (2025). *Tolkovyi slovar' slozhnosokrashchennykh slov russkogo yazyka: 13 558 slovarnykh statei, 6 90 abbreviaturnykh grupp, 12 868 gnezd ekvivalentnosti* [Explanatory dictionary of compound abbreviations of the Russian language: 13 558 entries, 690 abbreviation groups, 12 868 equivalence nests]. Donetsk: DonGU. (In Russian).

Поступила в редакцию 12.05.2026 г

ABBROCONSTRUCT GROUP “BUKH” (BUKHGALTERSKIY)

The article addresses the problem of describing compound abbreviated words containing an abbroconstruct that functions in various positions (prepositive, postpositive, and medial), which is not accounted for in the traditional approach to abbreviation groups. The aim of the study is to substantiate and describe the abbroconstruct group bukh (“accounting”). The material is based on data from the Explanatory-Equivalence Dictionary of Compound Abbreviated Words of the Russian Language. The study employs quantitative, structural-formal, and onomasiological methods of analysis. The results show that the abbroconstruct bukh forms a low-component, monosemous, univerbalization-based group with a mixed decoding matrix. The main models of formal equivalence are identified, and the onomasiological classes of units (information, action, place) are determined. It is demonstrated that the proposed approach allows for a more comprehensive description of the structural and semantic features of compound abbreviated formations and the mechanisms of secondary nomination.

Keywords: *abbroconstruct group, abbroconstruct, compound abbreviated words, equivalence.*

Газаты Маргарита Алановна.

ГБОУ «Гимназия №33 г. о. Донецк»,
г. Донецк, Российская Федерация.
Ученица 11 класса.
ORCID 0009-0003-1169-7405.
E-mail: gazaty@mail.ru.

Gazaty Margarita Alanovna.

GBOU «Gymnasium No. 33 in Donetsk»,
Donetsk, Russian Federation.
11th grade student.
ORCID 0009-0003-1169-7405.
E-mail: gazaty@mail.ru.

Теркулов Вячеслав Исаевич.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, Российская Федерация.
Доктор филологических наук, профессор
Заведующий кафедрой русского языка.
2ORCID 0000-0002-0418-4260.
E-mail: terkulov@rambler.ru.

Terkulov Vyacheslav Isaevich.

Donetsk State University,
Donetsk, Russian Federation.
Doctor of Philology, Professor
Head of the Russian Language Department.
2ORCID 0000-0002-0418-4260.
E-mail: terkulov@rambler.ru.